

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11254598>

INTELLIGENT OPTOELECTRONIC TEMPERATURE SENSOR WITH FIBER OPTIC ELEMENTS

Meyliyev S.N
QMI

Yusupov R.E
QMI

The article discusses the purpose of design features, the methodology for the selection of sensitive elements, results of experimental researches of intelligent optoelectronic temperature sensor with fiber optic elements.

Keywords: *optoelectronic temperature meter, optical fiber, radiation absorption coefficient, semiconductor material, experimental studies, high accuracy.*

В статье рассмотрены вопросы назначения, конструктивных особенностей, методики выбора чувствительных элементов, результаты экспериментального исследования интеллектуального оптоэлектронного датчика температуры с волоконно-оптическими элементами.

Ключевые слова: *оптоэлектронный измеритель температуры, волоконный световод, коэффициент поглощения излучения, полупроводниковый материал, экспериментальные исследования, высокая точность.*

В настоящее время постоянно возрастающая сложность задач автоматизации в различных областях науки и техники при управлении, контроле, диагностике, контроле качества технологических процессов и изделий, измерении температуры в точках объектов, находящихся под высоким напряжением (например, в трансформаторах, турбогенераторах, двигателях), обуславливает соответствующее повышение требований к параметрам измерительной аппаратуры и, особенно, измерительных преобразователей, обладающих возможностями компенсации как собственных погрешностей, так и погрешностей, вызванных внешними воздействиями.

В значительной степени этим требованиям удовлетворяют интеллектуальные измерительные преобразователи, с помощью которых

помимо собственного съёма информации, осуществляется её практически одновременная обработка, фильтрация, сжатие и корректировка.

Интеллектуальный оптоэлектронный измеритель температуры состоит из датчика, представляющего собой волоконный световод, в разрыве которого помещена пластина из полупроводникового материала с коэффициентом поглощения излучения, зависящим от температуры, источника излучения с двумя светодиодами и приёмника излучения со схемой обработки оптического сигнала. Точность датчика $\pm 1^\circ\text{C}$ в диапазоне измерения от -10 до 300°C , инерционность 2 с.

С повышением температуры полупроводникового материала, его кривая поглощения оптического излучения сдвигается в сторону более длинных волн, т.е. интенсивность излучения, пропущенного полупроводниковой пластиной, падает с повышением его температуры.

Принцип действия датчика показана на рис.1, где 1 – длина волны излучения, 2 – интенсивность, 3 – спектральное распределение, 4 – граница полосы пропускания, 5 – передача излучения.

Рис. 1.

На рис. 2 приведена схема оптоэлектронного датчика температуры, где 1 – оптический передатчик (источник излучения), 2 – оптическое волокно, 3 – оптический датчик (чувствительный элемент), 4 – оптический приёмник.

Рис. 2.

Оптический чувствительный элемент представляет собой полупроводниковую пластину между торцами оптического волокна, помещённую в трубу из нержавеющей стали.

Лазерное излучение с постоянной интенсивностью, исходящее из световода на основе AlGaAs, имеющее длину волны, равную 880 нм и ширину спектра 150 нм, направляется через одномодовый волоконный световод на полупроводниковую пластину. Интенсивность прошедшего через пластину излучения изменяется в зависимости от температуры пластинки и затем поступает через выводящий участок световода на приёмник излучения. В ходе экспериментов использовался одномодовый волоконный световод длиной 300 метров.

В ходе эксперимента было проверено множество комбинаций различных источников излучения и полупроводниковых пластин, которые использовались в качестве чувствительных элементов. Результаты показали, что для покрытия широкого диапазона температурных измерений оптимально использовать светодиод на основе AlGaAs с широким спектром излучения 880 нм. Для получения более точных измерений с высокой разрешающей способностью рекомендуется применять лазерный диод. Основное преимущество источника излучения с длиной волны около 880 нм заключается в минимальных потерях в оптическом волокне световода. С целью стабилизации интенсивности и спектра излучения температура и ток питания источника поддерживались постоянными с помощью цепей с внешними обратными связями.

В качестве чувствительных полупроводниковых материалов исследовались поликристаллический CdTe и GaAs.

Комбинация световода на основе AlGaAs и любой из пластин (CdTe и GaAs) подходит для измерений в желаемом диапазоне изменения температуры, так как кривые поглощения полупроводниковых материалов CdTe и GaAs в этом диапазоне не выходят из пределов спектра излучения светодиода.

Экспериментально определенные и расчетные зависимости выходной мощности (пропорциональной выходному напряжению детектора приемника излучения) от измеряемой температуры приведены на рис.3.

Оптическая схема более сложного измерителя с двумя светодиодами, приведены на рис.4, где 1 - генератор импульсов; 2 - схема возбуждения светодиода; 3 – светодиод на основе AlGaAs; 4 - светодиод на основе InGaAsP ; 5 – оптический соединитель; 6 - оптические соединения; 7 -оптический датчик (чувствительный элемент); 8 - приемник оптического излучения (с германиевым лавинным фотодиодом); 9 - усилитель с квантованием и фиксацией сигнала; 10 - делитель; 11 - выходной сигнал; 12 - оптическое волокно.

Рис.3.

Рис.4.

Основное отличие этого измерителя в том, что в нем вместо одного использованы 2 светодиода с разными длинами волн излучения. Электронная схема измерителя включает генератор импульсов 1, две схемы возбуждения 2 светодиодов 3 и 4, приемник излучения 8, два усилителя с ^

квантованием и фиксацией сигналов 9, а также делитель 10 выходных j сигналов усилителей 9.

Как показано на рис. 4, от светодиодов 3 и 4 к приемнику излучения 8 через чувствительный элемент 7 посылаются пары световых импульсов с длинами волн излучения $\lambda_1(\sim 0,88 \text{ мкм})$ и $\lambda_2(\sim 1,27 \text{ мкм})$.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Fiber-optic instrument for temperature measurement. Куума К., - Tuis., Sawada
2. Т., Nunoshita M., IEEE S Quantum Electron 1982,18 №4, p. 676-679.